

MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEXANIZMINI XALQARO DASTURLAR TALABLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Feruz Valiyeva Rashidovna

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, "Maktabgacha ta'lim menejmenti" kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314534>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim sifatini milliy va xalqaro darajada baholashning nazariy va institutsional asoslari, erta yoshdagi bolalar ta'lim sifati va natijalarini baholash bo'yicha xalqaro MELQO baholash tizimini milliy darajada joriy etish chora-tadbirlari hamda ta'lim sifatini baholash jarayonini tashkil etish va takomillashtirish masalalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** MELQO baholash tizimi, erta yoshdagi bolalik, ta'lim sifati, baholash mexanizmi, erta yoshdagi bolalik.*

Maktabgacha ta'lim sifatini milliy va xalqaro darajada baholashning nazariy va institutsional asoslari. Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish zamonaviy ta'lim tizimi rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro dasturlar (masalan, ECERS – Early Childhood Environment Rating Scale, CLASS – Classroom Assessment Scoring System, va boshqa xalqaro talablarga asoslangan dasturlar) ta'lim sifatini tizimli baholash va rivojlantirish uchun muhim vositalarni taklif etadi. Ushbu mexanizmlar milliy ta'lim standartlariga moslashishi orqali ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish mumkin.

Mazkur baholashdan maqsad maktabgacha ta'lim sifatini xalqaro baholash usullaridan foydalanib tahlil qilish va milliy tizimga moslashtirilgan baholash mexanizmlarini ishlab chiqish.

Maktabgacha ta'lim sifatini baholash mexanizmi xalqaro dasturlar asosida takomillashtirilsa, ta'lim sifati oshadi, bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, va bu kelajakdagi ta'lim jarayonining barqarorligini ta'minlaydi. Erta yoshdagi bolalar ta'lim sifati va natijalarini baholash bo'yicha xalqaro MELQO tizimini milliy darajada joriy etish chora-tadbirlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi PF-27-son Farmoni tasdiqlangan. Mazkur farmonning 39-maqsadida maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish masalasi keltirilgan. 155-bandida "Erta yoshdagi bolalar ta'limi sifati va natijalarini baholash bo'yicha xalqaro MELQO (measuring early learning quality outcomes) baholash tizimi asosida "Bolalarning erta yoshdan rivojlanishi va maktabgacha ta'lim sifatini baholashning milliy tizimi"ni joriy etish vazifasi belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida 2024-yil 5-fevral kuni ijtimoiy sohalaridagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida joriy yilda respublika bo'yicha 250 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini baholash belgilab berildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida 2024-yil 5-fevralda ijtimoiy sohada ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida maktabgacha ta'lim tizimidagi ustuvor yo'nalishlardan biri maktabgacha

ta'lim sifatini MELQO xalqaro baholash vositasi asosida baholab, keyingi o'rinda uni milliy darajada yanada tatbiq etish maqsad qilib belgilangan. Erta yoshdagi bolalar ta'lim sifati va natijalarini baholash bo'yicha xalqaro MELQO baholash tizimini milliy darajada joriy etish chora-tadbirlari maktabgacha ta'lim sifatini oshirish zamonaviy ta'lim tizimi rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Milliy tizimga moslashtirilgan baholash mexanizmlarini ishlab chiqish

MELQO tizimini milliy darajada joriy etish maqsadi Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida MELQO tizimi orqali ta'lim sifatini muntazam kuzatib borish va milliy ta'lim standartlariga moslashtirilgan baholash mexanizmini shakllantirishdan iborat. MELQO tizimining mohiyatiga to'xtalsak MELQO (Measuring Early Learning Quality and Outcomes) – bu xalqaro baholash tizimi bo'lib, uning maqsadi erta yoshdagi bolalarning ta'lim sifati va rivojlanish natijalarini tahlil qilishdir. Ushbu tizim:

- Ta'lim muhiti (sifat),
- Bolalarning rivojlanish darajasi (natijalar),
- O'qituvchilarning pedagogik yondashuvlarini baholashni qamrab oladi.

MELQO xalqaro miqyosda qo'llanilib, bolalarning rivojlanishini turli ko'rsatkichlar (ijtimoiy-emotsional rivojlanish, til va matematik ko'nikmalar) orqali kuzatadi. Ushbu tizimni milliy ta'lim tizimiga joriy qilish orqali bolalarning ta'lim jarayonini yanada samarali boshqarish va sifatni oshirish mumkin.

MELQO tizimini milliy darajada joriy etishdan maqsad maktabgacha ta'lim tashkilotlarida MELQO tizimi orqali ta'lim sifatini muntazam kuzatib borish va milliy ta'lim standartlariga moslashtirilgan baholash mexanizmini shakllantirishdan iboratdir. Joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar quyidagi bosqichlarda olib borildi:

1. Diagnostika bosqichi: xalqaro tizimni o'rganish.
2. Tizimni moslashtirish va sinovdan o'tkazish bosqichi
3. Pedagoglarni tayyorlash bosqichi
4. Monitoring tizimini yaratish
5. Ota-onalarni jalb qilish

MELQO modullari ochiq manba va hamma uchun mavjud hisoblanadi. MELQO modullari bolalarning rivojlanishini ham, ularning o'quv muhiti sifatini ham ko'rib chiqadi va erta bolalik rivojlanishiga ta'sirining yanada yaxlit tasvirini yaratadi. MELQO milliy darajada moslashtirilishi mumkin bo'lgan dalillarga asoslangan o'lchov tizimini taqdim etadi. MELQOda ishtirok etish moslashish va amalga oshirish jarayonida bir qator mahalliy manfaatdor tomonlarni aniqlash va jalb qilish orqali qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi

MELQO baholash tizimi 2015-2020-yillarda amalga oshirildi:

Braziliya, Kolumbiya, Senegal, Misr, Efiopiya (milliy ta'lim tizimiga kiritilgan), Keniya, Uganda, Tanzaniya, Mozambik, Namibiya, Liberiya, Pokiston, Hindiston, Xitoy, Indoneziya davlatlarida

Foydalanuvchilari Shimoliy Makedoniya, Kanada, Meksika, Ekvador, Chili, Argentina, Urugvay, Avstraliya, **O'zbekiston**, Marokash, Kamerun, Zambiya, Angola, Suriya, Iordaniya davlatlari hisoblanadi.

MELQO tizimini milliy darajada joriy qilish maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, bolalarning rivojlanishini tizimli baholash va ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun strategik qadamdir. Ushbu tizim nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim sifatini baholash tizimlari orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, bolalar rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi muammolarni aniqlash va ularni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish mumkin. O'zbekiston xalqaro baholash usullarini moslashtirgan holda, milliy ta'lim tizimini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.U.Murakayev, I.S.Saidnazarov Menejment asoslari. –T.: O'zbekiston, 2001y.
2. J.Jalolov, I.Ahmedov.Marketing tadqiqotlari. –T.: 2005-y.
3. N.A.Volgina Ekonomika truda: ryunchnye i sotsialnye aspekty: uchebno-metodicheskiy kompleks dlya podgotovki magistrov. /Pod obsh. red. N.A.Volgina.- M.: Izd-vo RAGS, 2010.
4. R.A.Fatxitdinov. Strategicheskiy marketing. "Piter"-M.:2006 g.
5. F.Valiyeva. "Maktabgacha ta'limda innovatsion menejment". O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan Ziyo nashriyoti. 2022-y.
6. G'ulomov S.S. Menejment asoslari. – Toshkent: "Sharq", 2002.
7. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment. Darslik. – Toshkent: "O'qituvchi", 2001
8. F.Valiyeva. The importance of educational content in preparation of competative personnels//2nd International Conference Bridge to science: research works San Francisco, USA February 28, 2018